

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТОМ СЛУХА В МЛАДЕННОМ, НАЧАЛЬНОМ И ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Исанов Абдумаджид Парманович

Ассистент Джизакского политехнического института

Email: isanov171071@com

АННОТАЦИЯ Эта статья посвящена поведенческой психологии и коррекционному образованию слабослышащих детей. Кроме того, говорилось и о преимуществах общеразвивающих и коррекционных методов у детей.

Ключевые слова: глухой, педагог, образование, психология, ребёнок, дошкольное образование, нарушение слуха, слуховой протез.

ANNOTATION This article is devoted to behavioral psychology and correctional education for hearing-impaired children. In addition, the advantages of general developmental and correctional methods for children were discussed.

Key words: deaf people, teacher, education, psychology, child, school education, hearing impairment, hearing prosthesis.

ВВЕДЕНИЕ .Обычно в семье воспитываются младенцы и дети до двух-трех лет, и родители могут многое сделать для развития своего ребёнка.

Насколько рано проводятся разработки и корректирующие работы чем раньше оно начнётся, тем лучше будут его результаты. Слуховой протез – главное условие развития ребёнка с нарушением слуха. Необходимо объяснить родителям преимущества правильно подобранных слуховых аппаратов: способность воспринимать звуки окружающей среды, знать свойства предметов и событий. Очень необходимо контролировать поведение ребёнка. Раннее протезирование для развития слухового восприятия речи (его эффективность значительно выше слухового восприятия) слуховое восприятие имеет особое значение для управления речью [1].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Необходимо объяснить родителям правила использования устройства: наличие индивидуальных напоминаний, важность выбора правильного режима работы устройства, его использования и правильного обращения. Высокая эффективность может быть достигнута только в результате многолетней работы по развитию слухового восприятия.

Речь не должна путаться: необходимо использовать в одних и тех же ситуациях совершенно одинаковые выражения, чтобы ребёнок быстрее попытался их понять [2].

При общении с глухим ребёнком следует учитывать некоторые особые ситуации. Малыш должен всегда смотреть в лицо говорящего и обращает внимание на движение губ. Если у ребёнка есть слуховой аппарат, общаться с ним необходимо на расстоянии до 1 метра, в этом случае речь ребёнок воспринимает на основе зрения и слуха. Иногда, чтобы уточнить звучание названия дома, например, полезно повторить его несколько раз, а также представить на слух, покрыть лицо рукой, произнести слово, стоя рядом с ребёнком или на спине (чтобы ребёнок не закрывал рот пальцем). В процессе общения с ребёнком, дома необходимо обращать его внимание на громкие предметы, возвращать внимание к звукам, говорить громкие предметы (щенок скулит: Гав-гав; машина свистит: виз-виз) поощряет и одобряет действия ребёнка, радуется вместе с ним.

С детьми, несмотря на то, что практически вся деятельность ребёнка организуется взрослыми и связана с педагогическим воздействием на ребёнка.

Не обходимо проводить регулярные занятия, их содержание состоит из общеразвивающей работы, специальных упражнений и упражнений, связанных с развитием речевого и слухового восприятия [2]. Продолжительность и объем тренировок зависят от возраста и психофизиологического состояния ребёнка. Занятия проводятся несколько раз

в день. Специалисты три раза по 3-5 минут в день с детьми до года; два-три занятия по 10 минут с детьми до двух лет; рекомендует 15-20 минут занятий с детьми от двух до пяти лет. Занятия обычно проводятся в первой половине дня и после сна. Тренировки по разным направлениям чередуются. Необходимо определить места активности: на ковре, в углу дома, вокруг стола. В работе большое значение имеет выбор различного дидактического материала. Родителям должны быть даны подробные консультации по проведению семейных занятий с глухим ребёнком как правило, у педагога-специалиста, оказывающего педагогическую поддержку родителей.

Деятельность, связанная с общим развитием ребёнка с одной стороны, стимулирует развитие знаний ребёнка поддерживает развитие деятельности, что важно для развития общения и формирования факторов речевого развития. С другой стороны, в процессе выполнения этих действий используется большое количество речевого материала, который ребёнок постепенно интегрирует [4]. Одним из главных условий развития речи и слуха является создание среды для слушания речи. Он поддерживает постоянное речевое общение с ребёнком осенью при условии использования слуховых аппаратов.

Формирование речи – многогранный процесс. Необходимо развивать различные ее формы, прежде всего устную речь, составляющую основу общения. Раннее начало тренировок, несомненно, является фактором успеха. В детстве он не успел примирить ни одну из уникальных форм общения, понять свои недостатки, что он не такой, как все.

Развитие слухового восприятия важно для формирования познавательной деятельности ребёнка, механизмов восприятия речи и произношения.

Особенно важно рано начать работу по развитию слуха, поэтому развитие слуховой функции осуществляется в первые годы жизни ребёнка во все более чувствительный период, в котором слуховой анализатор

формируется с физиологической точки зрения, что обеспечивает педагогическую эффективность [5].

Наряду со специальными упражнениями, направленными на развитие слухового восприятия, детей учат реагировать и понимать различные бытовые шумы, звуки природы, сигналы светофора. Прослушивание аудиозаписей также способствует развитию слухового восприятия. Взрослый двигается вместе с ребёнком в такт музыке и побуждает ребёнка выполнять танцевальные движения.

Основная и самая сложная задача для родителей – найти правильный тон (тон) в обучении, правильный способ обращения с ребёнком. Мать (хотя она должна постоянно заниматься с ребёнком) – не воспитательница, она в первую очередь должна быть матерью. Этого можно достичь только тогда, когда обучение естественным образом адаптировано к жизни. Родителям рекомендуется как можно меньше времени проводить с ребёнком за столом [6]

Однако родителям следует быть готовыми к трудностям, ведь чтобы преодолеть страшное время глухоты, от родителей требуются долгие и напряженные усилия. Более того, как преодолевать препятствия, не всегда и всем понятно. Дошкольный период – важный, можно сказать решающий период в жизни человека. В этот период формируются основные привычки и навыки, определяется характер, то есть закладываются основы всей дальнейшей жизни, мы прекрасно знаем, на каком фундаменте строится любое здание...

Работа, начатая с детьми дошкольного возраста, будет продолжена. Родители должны правильно оценивать достижения развития ребёнка [7]. Их переоценка может иметь негативные последствия в виде педагогического выгорания и отставания от сверстников. Если эффективность деятельности родителей по воспитанию и обучению ребёнка низкая, необходимо начинать обучение в специальном дошкольном учреждении. Родители должны

регулярно консультироваться с сурдопедагогом. Он следит за развитием и учебными результатами ребёнка, определяет трудные направления работы родителей, проводит коррекционно-педагогическую работу с ребёнком, даст подробную консультацию, как действовать.

По возможности детям, обучающимся на дому, следует посещать кратковременные группы, где сурдопедагог проводит обучение в присутствии родителей и даёт советы по поводу занятий дома [8].

Многие философы и учёные отмечали важность раннего образования. Исследования психологов доказывают, что целенаправленное, специально организованное обучение с первых дней жизни имеет большое значение для развития человека. В нашей стране единственная система дошкольного образования охватывает период от рождения до поступления в школу, а для детей с нарушениями слуха введены специальные дошкольные образовательные учреждения. Дошкольное образование особенно важно для глухого и слабослышащего ребёнка поскольку в раннем периоде, примерно до начального возраста, разница между слышащими и глухими детьми не столь велика. Чем раньше вы начинаете обучать речи слабослышащего ребёнка, тем меньше будет разница в его развитии со слышащим ребёнком и тем больше возможностей для дальнейшего обучения [9].

В детском саду сурдопедагоги и воспитатели учат слышащего ребёнка этого возраста всему: рисовать, клеить, танцевать и даже петь. Как и всех детей, его учат быть аккуратным и вежливым. При этом начинают формироваться многие важные понятия и умения, которые формируются в раннем возрасте и являются прямым результатом воспитания, такие как моё-наше, возможное-невозможное, истинное-ложное.

В дошкольной образовательной организации с проблемами слуха детей учат говорить и понимать речь, развивают кохлеарный слух.

Образование нельзя откладывать. Потому что в этот период увеличивается разница между каждым услышанным и запомнённым словом слышащим ребёнком, глухим ребёнком и слышащим ребёнком [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ. Родители должны знать три важнейших принципа дошкольного образования глухих детей:

Первый. Здоровый глухой ребёнок имеет не меньшие возможности интеллектуального развития, чем слышащий ребёнок. Любовь в сочетании с высокой требовательностью и квалифицированным образованием – условия, позволяющие реализовать эти возможности.

Вера в успех, возможность воспитать эту веру в ребёнке – важный фактор, помогающий глухому ребёнку быть счастливым и не любить свою инвалидность, по крайней мере, не страдать от неё [11].

Второй. Общие вопросы воспитания, воспитание его характера, поведения не являются второстепенными по отношению к специальному образованию, а составляют основу специального образования. Потому что ребёнок, во-первых, ребёнок и ещё глухой. Об этом не следует забывать. Его духовный облик, воспитание его личности – вот главный аспект, определяющий любую ситуацию особой заботы. В этом случае к поведению глухого ребёнка необходимо относиться так же, как и к поведению слышащего сверстника.

Третий. Необходимо использовать все средства, чтобы оградить ребёнка от глухоты, научить его общаться с другими людьми [12].

Дактильная (пальцевая) речь считается одним из самых эффективных и забавных средств усиления глухого ребёнка (для родителей). Его широко используют при лечении глухих детей раннего возраста.

Дактильная речь является мощным средством усиления глухих детей, она позволяет в несколько раз увеличить словарный запас и качество

усвоения речи, а также общий уровень развития глухих детей. Дактильная речь используется в дошкольном и школьном обучении глухих детей.

Дактильная речь – это форма устной речи. Её использование означает понимание значения слов, овладение грамматическим строем языка. Это помогает освоить речь как устную, так и письменную.

Гораздо проще не только воспринимать написанный символ, но и воспроизводить его, глядя на звук. С дактильной азбукой справится даже ребёнок двух с половиной лет. Трёхлетние дети выполняют его за 15-30 дней. Это очень важно, ведь таким образом можно обращаться к ребёнку с помощью слов, говорить слышащему ребёнку любое слово. Его следует «произносить» не только голосом, но и пальцами [13].

При этом ребёнок отчетливо воспринимает буквенный состав и грамматическую структуру каждого слова. С этим образом начинает учить его речи и общению. Этот процесс аналогичен процессу слышащего ребёнка. Со временем ребёнок, научившийся произносить звуки, может «проговаривать» слова и фразы с помощью пальцев.

Перед родителями две задачи: правильно показать каждого персонажа и узнать, какую букву алфавита он представляет.

Не забудьте иметь возможность легко устанавливать знаки(печать) первое необходимое условие.

Для этого нужно знать некоторые правила: с рукой нужно «плавать». Рука держится на уровне груди. Его локоть прилип к боку. «Разговаривая» с рукой, следует преимущественно шевелить пальцами. В этом случае просматривается определённая общность с процессом письма и сна: при наборе слов процесс письма повторяется по-своему, а воспринимающий его ребёнок повторяет процесс сна [14].

Если говорить и печатать одновременно, то для этого необходимо, чтобы техника набора текста была очень хорошо развита, произношение

немного замедлено, но произношение сегодня не произносится, иначе это может привести к негативным последствиям для ребёнка. устная речь, звук его губ и произношение.

Тренировка сна очень важна в дошкольном возрасте. Сегодня используется метод чтения, включающий работу со скорописным алфавитом и письмо ребёнка печатными буквами. Во-первых, в ходе деятельности для формирования памяти используются слова и предложения, написанные печатными буквами. Ребёнок начинает воспринимать их сначала целиком, а позже по частям. Очень важно проверять правильность понимания произносимых предложений и слов. Для этого после того, как ребёнок усвоил, он показывает предмет, выполняет движение, отражает понятое на картинке, в аппликации.

Для развития навыков понимания, прочитанного рекомендуется подготовить и прочитать небольшие буклеты, отражающие события из жизни ребёнка. Картины в книге выполнены сначала с участием взрослого ребёнка, а затем с помощью ребёнка. Создание детской книжки и сон побудят ребёнка заинтересоваться сном [15].

Рассказывание историй – одно из важных средств развития внимания и воображения. При этом взрослый рассказывает ребёнку небольшую историю, для обеспечения демонстрации используются игрушки, фигурки, изображающие участников, картинки. Ребёнка учат наблюдать за эмоциональным рассказом взрослого. Если рассказывать одни и те же истории снова и снова, ребёнок расскажет сначала части истории, а затем всю историю. В процессе создания рассказа дети старшего дошкольного возраста могут развивать творческие способности: придумывать продолжение рассказа, читать его самостоятельно [16].

Для закрепления структуры слов используется сначала закрепление и запоминание слов с планшетов, а затем запись слов и предложений по памяти.

Для формирования интереса к письму используются различные методические приёмы: письмо под картинками, письмо-задание, письмо-обращение, зрительно-слуховой и слуховые диктанты. Старшие дошкольники должны уметь написать отчет о своей работе и работе других людей, описать сюжетную картину, написать несколько связных предложений о выходных [17].

Развитие речи ребёнка, приобретение произношения тесно связано с речевым слухом, расширением представлений о звуках окружающего мира. В дошкольном возрасте развитие восприятия речи продолжается ступенчато. Детей учат различать знакомые звуки и узнавать знакомый речевой материал (на слух). У этих детей долговременная слуховая память об акустических образах помогает оперировать ими в процессе восприятия речи. Одновременно проводится работа по различению новых слов, словосочетаний, предложений. Незнакомые слова предъявляются ребёнку на слух, который осуществляется в зависимости от последовательности работы по развитию слухового восприятия. Специальная тренировка, аудирование словарного запаса, наращиваемого в повседневной деятельности, является условием непрерывного освоения этого материала, что обеспечивает формирование содержания и произношения разных типов слов и предложений [18].

Развитие аудирования неразрывно связано с работой над произношением. Выделены и уточнены характеристики. В ходе развития слухового восприятия увеличивается дальность восприятия ребёнком речевого материала. Глухих детей учат воспринимать речь с нормальной высотой, а детей с нарушениями слуха учат воспринимать речь шёпотом. Если по каким-либо причинам вы не можете отдать ребёнка в специальное учреждение для детей с нарушением слуха, организуйте воспитание ребёнка дома [19].

Для этого:

- 1) обеспечить хорошее физическое развитие ребёнка, его жизненный тонус и радость жизни;
- 2) развитие мышления и речи, внимания и памяти;
- 3) повышение желания ребёнка общаться с окружающими;
- 4) воспитание воли, правдивости, смелости, коллективизма;
- 5) необходимо научить ребёнка элементарным гигиеническим и культурным навыкам, научить его заботиться о себе [20]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Прежде всего, наведите порядок в быту вашего ребёнка. Установите распорядок дня, соответствующий его возрасту. Следите за тем, чтобы ваш ребёнок вовремя спал, ел, играл (в соответствии с указаниями врача детской поликлиники), как можно больше времени проводил на свежем воздухе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. MUXITDINOV A. B., MUXITDINOV A. A. Talabalarda o ‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.
2. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – С. 161.
3. Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.
4. Айнақұлов Х.А., О’разалиев Ф.В., Исанов А.Р. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021.
5. B.N.Gapparov va boshqalar. “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriëti, Toshkent. 2009 yil.

6. Исанов, А.П. "Личность Педагога." *Международная научно практическая конференция*. 2022.
7. Исанов А.П. Современные проблемы образования //research and education. – 2022. – С. 157.
8. Мухитдинов А.Б., Игамбердиев Д.Х. Развитие профессионально-психологической компетентности педагога. – 2019.
9. Мухитдинов А.Б. Использование народного педагогического наследия в семье и в школе //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 431-434.
10. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.
11. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.
12. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.
13. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.
14. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.
15. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.
16. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
17. Абдувахобова Д. Важност инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212

18. Jovliyevich S.Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – 2020. – T. 6. – №. 09. – C. 230-233.
19. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
20. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 773-777.